

***MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND
INNOVATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN***

***TASHKENT STATE TECHNICAL UNIVERSITY
named after ISLAM KARIMOV***

***АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК***

Международная научно-практическая конференция

***CURRENT PROBLEMS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN
THE FIELD OF NATURAL SCIENCES***

International scientific and practical conference

***TABIY FANLAR SOHASIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR VA
INNOVATION TEXNOLOGIYALAR***

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Materiallar toplami

4-5 aprel 2024. Toshkent

метанола. К раствору добавили 2 мл глутаровый альдегид. Нагревание с перемешиванием продолжали 3 часа. Температура поддерживалась не выше 60 °С.

После реакции продукт отфильтровали и промывали спиртом 3-хкратно. Получен комплекс хитозан-глутаровый альдегид с выходом 78 %.

На основе исследования получены основания Шиффа на основе глутарового альдегидов с хитозаном и изучены физико-химические свойства данных образцов. Образование оснований Шиффа сопровождается изменением цвета образцов [4].

ИК-спектроскопические исследования проводили на спектрофотометре «Spekord-75UR» в интервале длин волн 4000-400 см⁻¹. Отнесение характеристических полос поглощения интерпретировали согласно по методике [5].

В спектрах альдегидов имеется интенсивная полоса валентного колебания в диапазоне 1775-1645 см⁻¹; другая полоса умеренной или низкой интенсивности при 2830-2690 см⁻¹, характерная только для спектров альдегидов, часто имеет форму дублета (рис. 1). В ИК – спектрах глутарового альдегида наблюдается первый обертоном полос поглощения ν C=O в области 3400 см⁻¹.

Полученные соединения можно применять в текстильной, пищевой, кожевенной и фармацевтической промышленности, биотехнологии и сельском хозяйстве.

Использованная литература

2. Хитозан / под редакцией К.Г. Скрыбина, С.Н. Михайлова, В.П. Варламова – Москва : Центр «Биоинженерия» РАН, 2013. – 593 с.
3. Fen, Y. W. Optical Properties of Crosslinked Chitosan Thin Film with Glutaraldehyde Using Surface Plasmon Resonance Technique / Y. W. Fen, W. M. M. Yunus, M. M. Moxsin, Z. A. Talib, N. A. Yusof // American J. of Engineering and Applied Sciences. – 2011. – Vol. 4, № 1. – P. 61-65.
4. Ramachandran, S. Formulation and Characterization of Glutaraldehyde Cross-Linked Chitosan Biodegradable Microspheres Loaded with Famotidine / S. Ramachandran, S. Nandhakumar, M. D. Dhanaraju // Tropical Journal of Pharmaceutical Research. – 2011. – Vol. 10, № 3. – P. 309-316.
5. Mengliev A.S., Ikhtiyarova G.A. Preparation of azomethine derivatives (schiff bases) chitosan apis mellifera/ **Technical science and innovation. №4/2022 y.pp.24-29.**
6. Джонс П., Сандорфи К. Применение спектроскопии в химии. — М.: Изд-во иностр. лит., 1959. — 209 с.

РУХ БИЛАН МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН КРАХМАЛНИ ЛАТЕКС АРАЛАШМАСИГА ҚЎШИШНИНГ ОПТИМАЛ НИСБАТЛАРИ ВА МЕХАНИК ХОССАЛАРИГА ТАЪСИРИ

Яхшиқулов И.С., СП ООО “HEALTH LINE”

Таджиходжаева У.Б.

Тошкент кимё-технология институти

Резина махсулотлари ишлаб чиқаришдаги табиий латекс эмулсиясига рух билан модификацияланган крахмалдан тўлдирувчи сифатида қўшиш натижасида олинадиган резинанинг физик-механик хоссаларини ўрганишда тиббий қўлқоплар ишлаб чиқариш технологик жараёнлари асос қилиб олинган ва шу ишлаб чиқариш корхонасига тегишли лабораторияда илмий тадқиқот ишлари олиб борилган.

Табиий латекс хомашё ҳолатида 60% қўруқ масса, яъни резина ва 1,6-1,7% аммиак билан консервация қилинган ҳолатда олиб келинади. Латекс қуруқ массасининг 97% қисми изопрен каучуги ва 3% атрофида турли табиий протеинлар ва бошқа органик қўшимчалар билан табиий аралашма ҳолатида бўлади. Тиббий қўлқоплар ишлаб чиқариш жараёни учун таёрланган латекс эмулсиясига тўлдирувчи қўшимча моддалар қўшилади.

Табиий латексни ишлаб чиқаришга тайёрлаш учун ишқорий муҳитда филтрланган сув билан 60 % дан 28-30 % гача суйилтирилади. Эмульсияни тайёрлашда олтингугурт, рух оксиди, пластификатор, эмульгатор, ранг берувчи пигмент ва диффузант каби тўлдирувчи моддалар қўшилади.

Дастлаб асосий хомашё, яъни табиий латекс эмульсиясини тайёрлаб олиш учун уч сутка вақт талаб этилади. Бунда эмульсияга қўшиладиган ёрдамчи ингредиент суспензиялари ва рух билан модификацияланган крахмалнинг 10 %ли суспензияси тайёрлаб олинади.

Биринчи тажрибада 50 грамм тайёрлаб олинган 30% ли латекс эмульсиясига 10% ли рух билан модификацияланган крахмал суспензиясидан 10 грамм қўшилиб, 2 соат аралаштиришга қўйилди. Олинган аралашманинг қуруқ массаси 26,7% ни ташкил этди. Тўлдирувчининг қуруқ массаси эса 1,7 % ни ташкил этди. Аралашма петр чашкага солиниб (остки қисми 0,2 мм қалинликда ёпилиши керак) қуритилди. Олинган резина упаланиб, секин чашкадан кўчириб олинди, резина қалинлиги тиббий қўлқоплар қалинлигига мос равишда 0,11 мм эканлиги толшиномерда аниқланди. Резина ранги одатдаги резиналарга қараганда шаффофлашди, лекин ташқи кўриниши талаб даражасида, дағаллик ва тўлдирувчи таъсирида ифлосланишлар кузатилмади.

Худди шу тартибда беш марта тажриба ўтказилди, натижалар қуйидаги 1-жадвалда кўрсатилган:

1- жадвал

Тажриба №	30% латекс эмульсияси миқдори (грамм)	10 % рух билан модификацияланган крахмал суспензияси миқдори (грамм)	Олинган эмульсия, С (%)	Тўлдирувчи С (%)
1	50	10	26,7	1,7
2	50	12	26,1	1,94
3	50	15	25,4	2,3
4	50	18	24,7	2,65
5	50	20	24,3	2,86

Аралаштириш натижасида олинган эмульсиянинг умумий қуруқ массаси 24% дан тушиб кетмаслили инобатга олинди, чунки технологик жараёнларда концентрация 24 % дан пастласа резинанинг мустақкамлиги ва чўзилувчанлиги ўртасидаги мутаносиблик бузилади ва турли хатоликларга олиб келади.

Сўнгра “DE-A” экстензометр лаборатория ускунасида олинган резиналарнинг физик-механик хусусиятлари текширилди. Бунинг учун резиналар O’zDst 3020:2015 стандартида кўрсатилган ўлчамда, яъни икки томонлама қошиқ кўринишида кесиб олинди. Олинган резина чўзилганда қанча ньютон куч таъсирида узулиши, қанча босм кучланиши, чўзилиш деформасияси аниқланади. Резинанинг узулиш кучи ва чўзилиш деформасияси кўрсаткичлар ўзаро тескари пропорционал равишда ўзгаради. Тўлдирувчилар концентрасияси ошиб бориши чўзилувчанликни камайтириб, узулишга сарфланадиган кучни ошириб боради. Текширув натижалари қуйидаги 2- жадвалда келтирилган.

2-жадвал

№	Узулиш кучи (N)≥12,5	Кучланиш (Мра)	Чўзилиш деформацияси (%)≥700	Эни (мм)	Қалинлиги (мм)≥0,1
1	11,883	19,929	841,707	6,000	0,112
2	12,045	24,187	805,648	6,000	0,118
3	13,112	25,361	782,987	6,000	0,120
4	14,282	26,566	715,098	6,000	0,122

5	15,432	27,362	698,877	6,000	0,128
min.	11,883	19,929	698,877	6,000	0,112
Ўртача	13,350	24,681	768,864	6,000	0,120
max.	15,432	27,362	841,707	6,000	0,128

Резина чўзилиш деформациясининг узулиш кучига боғлиқлик графиги куйидагича;

Тиббий қўлқоплар резинаси қалинлигини ошириб бориш билан резинанинг физик-механик хусусиятлари сифат жиҳатдан ошиб боради, лекин маҳсулотнинг таннархига таъсир қилади, хомашё сарфи кўпайиб кетади. Шунинг учун O'zDst 3020:2015 стандарти талаблари даражасидан чиқмаган ҳолда тўлдирувчиларни эмульсияга қўшиш мақсадга мувофиқдир.

POLIFTALOSIANINLARNING SINTEZ JARAYONINI TADQIQ QILISH

Fayziyev Jahongir Bahromovich

Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti

texnika fanlari falsafa doktori (PhD) katta ilmiy xodim

Ftalosianinlar odatda disiyanobenzollarning tetratsikllanishi orqali olinadi, 1,2,4,5-tetrasiyanobenzolni karbamid bilan yuqori haroratda qizdirib oktasiyanoftalosianin olinadi va qizdirish davom ettiriladi natijada 2-tarmoq polimerining hosil bo'lishiga olib keladi (1-rasm). Kutilganidek, ushbu tarmoq polimerlarining aksariyati organik erituvchilarda erimaydi va ko'pi bilan konsentrlangan sulfat kislotada cheklangan miqdorda eruvchanlikka ega. Buning natijasida yuqori o'tkazuvchanlikka erishish mumkin. Afsuski, bu polimerlar uchun polimerlanish darajasi odatda past bo'ladi. Faqat besh-etti ftalosianin halqalari shu tarzda bir-biriga bog'lanishi mumkin [1; 819-835 b.].

1-rasm. Polioktasiyanoftalosianinning olinishi

Odatda polimerlarning polimerlanish darajasini oshirish uchun inisiator va katalizatorlardan foydalaniladi.. Ftalosianinlarda esa ftalosianin halqalari orasiga bo'shliq kiritilsa 2-rasmda okso-bog'lovchilarga ega bo'lgan poli(ftalosianin) ning tayyorlanishi ko'rsatilgan. Ftalosianinlarga natriy nitrit bilan natriy karbonatning DMSO dagi eritmasi bilan ishlov berish orqali, 3 polimerizatsiyasi

Xusanova M.F., Beknazorov X.C. Akiril kislota, kroton aldegid va n,n-metilenbisakrilamidning polimerlanish sxemasi	238
Namozov O.M., Rajabova E.B. Megoferon va rometin preparatlari induksiya qilgan interferonning turini aniqlash	240
Исоков Ю.Х., Зиёев Б.Т., Михлиев О.А. Гранулали фаоллаштирилган кўмирга Au, Ag, Hg, ni, Cu, Zn металллар сорбцияси таъсири	241
Исоков Ю.Х., Зиёев Б.Т., Ачилов Х.Т., Алижонов У.Н. Au-Cu рудаларидан олтинни ажратиб олиш технологияси	243
Аюбова И.Х. Курвонназарова С.Н. Нефт – газ ишлаб чиқаришда ҳосил бўладиган оқава сувларни тозалаш муаммолари	245
Ахмедов У.К. Наноразмерные коллоидные дисперсии	247
3-SHO‘BA. SINTETIK, TABIIY POLIMERLAR VA NEFT-GAZ ISHLAB CHIQRISHDAGI EKOLOGIK MUAMMOLAR	
Ерменов С.М., Бондаренко В.П., Садырбаева А.С Рецепттура порошкообразного реагента для промывочной жидкости при бурении скважин на нефть	248
Кембаев А.Р., Бимбетова Г.Ж., Умирбеков А.Н., Абибулла А.С. Тампонажные растворы для крепления обсадных колонн нефтегазовых скважин	250
Менглиев А.С., Ихтиярова Г.А. Синтез основания шиффа на основе аминополисахарида хитозана <i>Apis mellifera</i> с салициловым альдегидам	253
D. U.Kuchkorova, G. A.Ikhtiyarova, Sh. B.Kuchkorov. Dyeing of cotton/polyester mixed fabric with dispers/reactive dyestuffs using chitosan <i>apis mellifera</i>	255
Менглиев А.С. Ихтиярова Г.А., Турабджанов С.М. <i>Apis mellifera</i> хитозани асосида ароматик альдегидларни азометин ҳосилалари синтези	257
Шахидова Д.Н., Орзикулов Б.Т., Гафурова Д.А. Кучли асос хоссасига эга бўлган анионит олиш	259
Ихтиярова Г.А., Улашев Ш.М., Турабджанов С.М. Синтез основания шиффа на основе аминополисахарида хитозана <i>apis mellifera</i> с глутаровым альдегидам	261
Яхшикулов И.С., Таджиходжаева У.Б. Рух билан модификацияланган крахмални латекс аралашмасига кўшишнинг оптимал нисбатлари ва механик хоссаларига таъсири	263
Fayziyev J.B. Polifitalosianinlarning sintez jarayonini tadqiq qilish	265
Мирзаева Ф.Д. Файзиев Ж. Б. Магний катализатор иштирокида олинган рух фталодианин пигментининг иқ спектри таҳлили	267
Бектошев О.К. Дон чангларида атмосфера ҳавосини тозалаш учун самарадорлик курилма	269
Ихтиярова Г.А., Саидов Ж.Э. Депрессорные присадки для биодизельных топлив с улучшением свойств	271
Qo‘ldoshov U.O. Varoyev N.M. Umrzoqov A.T. Metanning oksidlanish-pirolizidan	273